

इतिहास अध्यापनासाठी रचनावादी दृष्टीकोन- साहित्याच्या समीक्षेचे प्रतिबिंब

विनीता राहूल हुबळीकर

रिसर्च स्कॉलर,

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई

मार्गदर्शिका : डॉ. सुनयना कडले

गोषवारा

विद्यार्थ्यांना कोणताही विषय कंटाळवाणा वाटतो. विद्यार्थ्यांना विषय मनोरंजक न वाटण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे पारंपारिक पद्धतीने वर्गात शिकवले जात आहे. व्याख्यान पद्धतीने विषय शिकविला जातो. शिक्षकांनी आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांना कार्य करण्यात व्यस्त ठेवण्यासाठी इतर साधने, आधुनिक पद्धत आणि रणनीती वापरणे आवश्यक आहे. रचनात्मक दृष्टीकोन हा एक असा दृष्टीकोन आहे ज्यामध्ये विद्यार्थी कार्य करण्यात गुंतलेले असतात. प्रस्तुत शोध निबंध रचनात्मक दृष्टीकोनाच्या आधाराने अध्यापनासाठी तयार केला गेला आहे. हा शोध निबंध रचनात्मक दृष्टीकोनावर आधारलेला आहे. रचनात्मक दृष्टीकोन हा शिक्षणात वापरणे महत्वाचे आहे याबाबत विविध विचारवंतांनी, तज्ञांनी आपापली मते मांडली आहेत व त्यावर संशोधकाने आपले मत अथवा अभिप्राय नोंदवला आहे.

मुख्य शब्द : रचनात्मक दृष्टीकोन, इतिहास

परिचय (Introduction) :

आपल्या देशातल्या औपचारिक शिक्षणाचा इतिहास साधारण दोनेकशे वर्षांचा आहे. ब्रिटीशकाळात मेकॉलेने (१८३५) इथल्या शिक्षणाला औपचारिक चौकट दिली. त्याआधी परंपरेने चालत आलेले शिक्षण इथे सुरु होते. शिक्षणाचा प्रसार-प्रचार झाला. महत्त्व पटल्याने प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार होत गेला. या काळात शिक्षणात निरनिराळे प्रयोग झाले. काळ बदलतो तसे शिक्षण बदलते. सध्या बदलांनी प्रचंड वेग घेतलाय. बालशिक्षणाची दिशा स्पष्ट करणारा २००५चा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २००९साली आलेला शिक्षण हक्काचा कायदा, त्यातल्या निरनिराळ्या तरतुदी, त्यानुसार होणारे निर्णय... वर्तनवादी शिक्षण पद्धतीकडून रचनावादाच्या दिशेने सुरु झालेला प्रवास... एकूणच शिक्षणक्षेत्राच्या दृष्टीने सध्याचा काळ संक्रमणाचा काळ आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप-अमेरिकेत शिक्षण पद्धतीचा पुनर्विचार सुरु झाला. स्व-तंत्र विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी रचनात्मक दृष्टीकोन पद्धती (Constructivism) आली. वर्तनवाद म्हणजे 'मुलांच्या वर्तनात अपेक्षित बदल होणे म्हणजे शिक्षण', असे मानणारी विचारसरणी.

शिक्षण ही निरंतर बदलत जाणारी प्रक्रिया आहे. समाज बदलतो तसे शिक्षणही आपली कुस बदलत जाते. अलीकडच्या काळात जगभर जी काही संशोधन झाली. त्यातून शिक्षणात नवे प्रवाह आले. शिक्षणात आधीचा वर्तनवादी विचार मागे पडतो आहे. नव्या संदर्भासह नवी रचनावादी (constructivism) विचारसरणी उद्याला आलीय. जीन पियाजे(जर्मनी) आणि वायगोट्स्की या दुकलीने याविषयी प्रचंड मोठे काम केले आहे. मुलभूत संशोधन आणि प्रयोगांनंतर जगभरातल्या ठिकठीकाणच्या समुदायांनी या विचारसरणीचे स्वागत केले आहे. १९२५च्या सुमारास या रचनावाद विचारसरणीचा उदय झाला. १९५०च्या आसपास युरोप आणि पुढे १९७०च्या दरम्यान अमेरिकेसह जगभरातल्या इतर देशांत या तत्वानुसार बालशिक्षण सुरु झाले. गेल्या काही वर्षांपासून आपणही रचनावादी विचारसरणीकडे वळलो आहोत. देशातल्या शिक्षणाची एकूणच दिशा स्पष्ट करणारा.

शिक्षण कशासाठी, कसे असावे यामागील भूमिका सांगणारा तो अधिकृत सरकारी दस्ताएवज आहे. रचनावादी विचारसरणी हा या सगळ्याचा गाभा आहे.

रचनावाद (CONSTRUCTIVISM) :

पूर्वज्ञान व पूर्वानुभव यांच्या आधारे नवीन ज्ञानाची किंवा संकल्पनेची रचना-निर्मिती करणे, म्हणजे रचनावाद होय. रचनावाद ही शिक्षणशास्त्रातील नव-संकल्पना असून ती एक अध्ययनाचे तत्वज्ञान आहे. ज्यामध्ये ज्ञानाची रचना ही आपल्या अनुभवाच्या परावर्तनामध्ये होते. यानुसार विद्यार्थी स्वतःचे ज्ञान स्वतः संरचित करतात. रचनावाद हे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (एनसीएफ २००५) याचा पाया असून बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम २९ मध्ये रचनावादाचे तत्वे आढळतात. अनेक तज्ज्ञांनी रचनावाद व्याख्या केल्या आहेत. त्यांपैकी यांच्या मते, 'ज्ञानरचनावाद ही एक अध्ययनाची उपपत्ती असून मुले त्यांच्या मानसिक प्रक्रियांच्या आधारे ज्ञानाची रचना करतात'.

फॉसनॉट यांच्या मते, रचनावाद ही ज्ञान व अध्ययन या संदर्भातील उपपत्ती असून ती काय माहिती करून घ्यायची आणि एखादी माहिती कशी प्राप्त करून घेतो, यांविषयीचे विवेचन करते. रचनावाद हे मानवी आकलनाची प्रक्रिया स्पष्ट करणारे तत्वज्ञान आहे. तो मूलतः माणसाच्या शिकण्याविषयीचा सिद्धांत आहे. ज्ञानरचनावादाला तत्वज्ञान व मानसशास्त्र यांचा आधार आहे. ज्ञानमीमांसा या तत्वज्ञानाच्या शाखेमध्ये मानवी ज्ञानाचे स्वरूप काय आणि त्याचे आकलन विविध शोधनपद्धती किंवा अन्वेषणपद्धतीद्वारे कसे होते, याचा विचार ही शाखा करते. ज्ञानाचे उगमस्थान कोणते? ज्ञानसंपादन कसे केले जाते? प्राप्त ज्ञानाची सत्यता काय? ज्ञानप्राप्तीचे मार्ग कोणते? अशा अनेक प्रश्नांचा शोध ज्ञानमीमांसा ही शाखा घेत असते. आज ज्ञान विषयक दोन दृष्टीकोन प्रभावी आहेत. पहिला, वस्तुनिष्ठवादी दृष्टीकोन आणि दुसरा, ज्ञानरचनावादी दृष्टीकोन. ज्ञान हे अंतिम सत्य आहे आणि ज्ञान हे वस्तुनिष्ठ आहे या कल्पना ज्ञानरचनावाद स्वीकारत नाही. त्यामुळे ज्ञान एक पवित्र ठेवा आहे, अंतिम सत्य आहे आणि याचे संक्रमण करता येते, या संकल्पना व्यर्थ ठरतात. म्हणजेच, ज्ञान हे केवळ व्यक्तिनिष्ठ असते, असे ज्ञानरचनावाद मानतो.

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात स्विस मानसशास्त्रज्ञ व शिक्षणशास्त्रवेत्ता झां प्याजे व रशियन मानसशास्त्रज्ञ लेव्ह सेमेनोव्हिच व्योगोट्स्की यांनी मुलांवर प्रयोग केले. तेव्हा त्यांना असे दिसून आले की, मुलेच स्वप्रयत्नांतून ज्ञाननिर्मिती करतात. हा विचार बोधात्मक मानसशास्त्रज्ञांनी उचलून धरला आणि त्याचा विस्तार ज्ञानरचनावादात

झाला. मुले सभोवतालच्या जगाचा अर्थ कसा लावतात, हे जाणून घेण्यासाठी प्याजे यांनी मांडलेली 'बोधात्मक विकासाची उपपत्ती' अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्याच बरोबर लेव्ह यांनी मुलाचा विकास कसा होतो, हे अभ्यासताना 'मुलांच्या विकासात विचारप्रक्रिया आणि भाषा यांचा फार मोठा वाटा असतो', याची नोंद घेतली. त्याच बरोबर अमेरिकन शिक्षणतज्ज्ञ जेरॉम ब्रुनर यांनी आपल्या शिक्षणाची प्रक्रिया या पुस्तकात संकल्पनेचे विचारप्रक्रियेतील आणि पर्यायाने शिक्षणातील महत्त्व सांगितले आहे.

उद्दिष्टे (Objectives)

या अभ्यासाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे असतील

विद्यार्थ्यांसाठी रचनावादी दृष्टिकोन वापरून अध्ययन व अध्यापन कार्ये करणे.

विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन कार्ये करताना रचनात्मक दृष्टीकोनाचा काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करणे.

रचनात्मक दृष्टीकोनाद्वारे शिक्षक वर्गात अध्यापन कार्ये करताना काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करणे.

साहित्याच्या समीक्षेचे प्रतिबिंब (Review of related literature)

परदेशात तसेच भारतात झालेल्या संशोधन अभ्यासाचे विहंगावलोकन सध्याच्या अभ्यासाच्या

उद्देशाने निवडलेल्या व्हेरिअबल्समधील काही संबंधांवर लक्ष केंद्रित करते आणि उदयोन्मुख ट्रेंडवर प्रकाश टाकते जे पाहिले जाऊ शकतात. पुनरावलोकन केलेल्या विविध अभ्यासांच्या महत्त्वपूर्ण निष्कर्षांची तुलना करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, जेणेकरून समस्येच्या संपूर्णतेबद्दल अधिक समग्र समज प्रदान होईल. भारतातील रचनावादावर काही संशोधन झाले आहेत. अभ्यास विधायकतेचा प्रभाव प्रतिबिंबित करतात. अभ्यास रचनात्मकतेच्या संभाव्य आणि पूर्वलक्षी दृष्टिकोनाचा प्रभाव प्रतिबिंबित करतात. भारतातील संशोधनांना रचनावाद पद्धतीचा सकारात्मक परिणाम मिळाला आहे. पुढे, रचनात्मकतेचा अभ्यास करण्यासाठी परिमाणात्मक आणि गुणात्मक संशोधनासारख्या विविध पद्धती स्वीकारल्या गेल्या आहेत. इतर भिन्नतेच्या संबंधात भिन्नतेचा अभ्यास करण्यासाठी प्रायोगिक आणि वर्णनात्मक संशोधन हाती घेण्यात आले आहे.

सध्याच्या संशोधनात संशोधक शिकवण्यासाठी रचनावादी दृष्टिकोन वापरून अध्ययन व अध्यापन विकसित करेल

लीस (1999) च्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की विद्यार्थ्यांच्या समजुतीवर रचनावादी शिक्षण धोरणाचा कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम होत नाही. रॉस (2008) अभ्यासातून असे दिसून आले की रचनात्मक दृष्टिकोन माध्यमिक शाळेच्या गणितातील विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियात्मक आणि वैचारिक ज्ञानावर सकारात्मक परिणाम करतात. बिजास (2007) अभ्यासाचे निष्कर्ष सुचवतात की, रचनावाद माहिती शिक्षणशास्त्र विद्यार्थ्यांना नवीन शिकवणी विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक अनुभवांशी आणि आधीच्या ज्ञानाशी संबंधित करून सामग्रीची प्रासंगिकता निर्माण करण्याची संधी विकसित करते.

झिग्लर (2000) अभ्यासाचे निष्कर्ष सुचवतात की रचनावादी शिक्षण, शिक्षण आणि पर्यवेक्षी पद्धतींचे वेगवेगळे परिमाण विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वावर भिन्न परिणाम करतात. परिणाम रचनावादी शिक्षण पद्धतींच्या सकारात्मक प्रभावाचे समर्थन करणाऱ्या संशोधनाची पुष्टी करतात. विशेषतः, समस्या सोडवण्यावर भर देणे हे गणितातील विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाशी सकारात्मकपणे संबंधित होते. अभ्यासाचे निकाल असेही सुचवतात की शालेय देखावा

(नेपथ्य), गणित प्रमाणन, अध्यापन अनुभव, लिंग आणि अल्पसंख्याक स्थिती हे सर्व घटक रचनावादी, शिक्षण, शिक्षण आणि पर्यवेक्षी पद्धतींच्या वापराशी संबंधित आहेत.

डेली (2005) अभ्यासातून असे दिसून आले की सहभागींनी नोंदवले की त्यांनी चिंतनशील पद्धती, रचनावादी आधारित असाइनमेंट्स आणि निर्देशांना महत्त्व दिले. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा ते एखाद्या चौकशीत सामील असतात तेव्हा ते सर्वोत्तम शिकतात. - समृद्ध वातावरण ज्यामध्ये वर्गातील सर्व सदस्य शिकण्याच्या समुदायाचा भाग असतात. सोअन्स (2007) अभ्यास अनपेक्षित मार्गांनी विकसित झाला. विद्यार्थ्यांनी सीटवर्क (अध्यापन) आणि संपूर्ण गट सूचना शिकणे म्हणून पाहिले आणि शिकण्याच्या क्रियाकलापांना विरोध केला जो त्यांच्या शिकण्याच्या कल्पनेपेक्षा वेगळा होता. संशोधक अध्यापन आणि शिकण्यासाठी रचनावादी दृष्टिकोन लक्षणीयपणे पुढे नेण्यात सक्षम नव्हते. संशोधकाने सवयी आणि शक्ती या संकल्पनांचा वापर करून या नवीन शैक्षणिक पद्धतींना विद्यार्थ्यांच्या प्रतिकाराच्या संभाव्य कारणांचे विश्लेषण केले. वर्गात शिकणाऱ्यांच्या समुदायाच्या निर्मितीला विविध सामाजिक समस्यांनी कसे आव्हान दिले हे देखील तो पाहतो. या अभ्यासाचे निष्कर्ष: या अभ्यासाचे निष्कर्ष शिकण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या कल्पना बदलण्याच्या प्रयत्नाचे सखोल विश्लेषण आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील वाटाघाटी विकसित करतात.

केर (1999) अभ्यासात असे दिसून आले की पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी रचनावादी गणिताच्या बदलाकडे सकारात्मक दृष्टिकोन नोंदविला. आकडेवारीने सूचित केले की रचनावादी, मानकांवर आधारित अध्यापन आणि शिक्षणाकडे शिफ्ट केल्यामुळे गणिताच्या कामगिरीत सुधारणा झाली. डेथलेफ्स (2003) अभ्यासात असे आढळून आले की, रचनावादी शिक्षण वातावरणाचे कोणतेही विशिष्ट आयाम सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाशी संबंधित नव्हते. तथापि, रचनात्मक शिक्षण वातावरणातील अनेक परिमाणे विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचे महत्त्वपूर्ण भविष्य सांगणारे म्हणून उदयास आले, ज्यात वैयक्तिक प्रासंगिकता, सामायिक नियंत्रण आणि विद्यार्थी वाटाघाटी यांचा समावेश आहे. कर्कश आवाज आणि अनिश्चिततेची परिमाणे विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीचा अंदाज लावताना कमी महत्त्वाची असल्याचे दिसून आले.

विसर्मा अशले (2008) हायस्कूल इतिहास शिक्षकांच्या शिकवण्याच्या पद्धतींचा अभ्यास असल्याचे उघड झाले. अभ्यासाचा हेतू माध्यमिक इतिहास शिक्षणातील सराव पद्धती आणि सर्वोत्तम पद्धतींशी त्याचा संबंध तपासणे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कृती करणे हा होता. या अभ्यासामध्ये अभूतपूर्व पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. लेखक तीन हायस्कूल इतिहास शिक्षकांच्या अध्यापनशास्त्राची आणि त्यांच्या सध्याच्या पद्धतींनी विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यातील सर्वोत्तम पद्धतींवर अलीकडील विचारांचे प्रदर्शन किती प्रमाणात केले आहे याची तपासणी करतात. प्रश्नावली, निरीक्षणे आणि मुलाखती सारख्या साधनांचे अनुसरण केले गेले. अभ्यासाच्या निकालांनी असे निदर्शनास आणले की, संशोधनामध्ये असे दिसून आले आहे की, इतिहासाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्यासाठी रचनावाद हा सर्वात प्रभावी दृष्टिकोन आहे. तथापि, बहुतेक इतिहास शिक्षक अजूनही त्यांच्या वर्गात पारंपारिक, वस्तुनिष्ठ पद्धती वापरतात.

कोहिल, जोसेफ (2006) ने प्रतिमा आणि इतिहास व्याख्यानावर अभ्यास केला: वाहिनीच्या इतिहास पिढी शिकवणे. कोणताही समंजस इतिहासकार असा तर्क करणार नाही की, इतिहासाच्या व्याख्यानांमध्ये प्रतिमा

वापरणे हा शैक्षणिक अध्यापनाचा अपव्यय आहे. दृश्य घटक (चित्रे, छायाचित्रे, चित्रपट, नकाशे, आलेख) ऐतिहासिक माहितीची धारणा वाढवतात आणि या विषयाचा विद्यार्थ्यांच्या आनंदात भर घालतात ही कल्पना सर्व लोक स्वीकारतात असे दिसते. लेखकाच्या वर्गातील प्रतिमांच्या स्वतःच्या वापराच्या दोन वर्षांच्या अभ्यासावर आधारित, इतर साहित्याचा वापर केला गेला. हे इतिहास शिकवताना प्रतिमांचे मूल्य आणि इतिहास व्याख्यातांना मदत करण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या अलीकडील ट्रेड(कल)ची (एकदर झोक) संक्षिप्त चर्चा प्रदान करते. त्याच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रतिमा कशा प्राप्त झाल्या आहेत आणि कोणत्याही इतिहासकाराला व्याख्यानांमध्ये अधिक पूर्णतः समाकलित करण्याची इच्छा असलेल्या "यशासाठी शैक्षणिक तंत्र" देण्याची तयारी दर्शवितात.

अभ्यासाच्या निष्कर्षांनी हे सिद्ध केले की काही शिक्षक आहेत जे वर्गात अधिक प्रभावी होण्यासाठी त्यांच्या अध्यापनशास्त्रातील बदलांचा पाठपुरावा करत आहेत आणि त्यांना सर्वोत्तम पद्धतींसह संरेखित करीत आहेत. संपूर्ण स्पष्टीकरण

ही विचारसरणी मुलांच्या शिक्षणावर भर देते. त्यामुळे शिक्षकांची वाटचाल 'शिकविण्याकडून शिकण्याकडे' होण्यास मदत होते.

मुलांचे अध्ययन पूर्णाकडून भागाकडे या अध्ययन सूत्रानुसार घडते.

व्यवहाराशी जुळवून घेऊन शिक्षण कसे द्यावे, याचे मार्गदर्शन याद्वारे होते.

ही विचारसरणी आपल्याला पुस्तकी अभ्यासाकडून वास्तव अनुभवाकडे वळण्याचा दृष्टिकोन बहाल करते. रचनावादाचे महत्त्वाचे ध्येय म्हणजे वास्तव जगाशी निगडित अध्ययनातून समाजाची निर्मिती करणे हे आ हे सारांश

रचनात्मक पद्धतीने अध्ययन व अध्यापनात अध्ययन व अध्यापनाचे कार्य अत्यंत सुलभ व सक्रिय होईल आणि अध्ययनात मनोरंजकता तसेच उत्कृष्ट वातावरण निर्मिती होण्यास मदत होईल .

विद्यार्थ्यांमध्ये प्रभावी संवाद आणि कार्यसंघ भावना विकसित होण्यास मदत .मुलांची गट चर्चा, परिसर भेटी, अभ्यास सहली, कृतीतून शिकता यावे यासाठी तशा अध्ययन अनुभवांची योजना करणे ,सर्वसमावेशक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे, असा आग्रह कृतीत यायला हवा. मुलांना स्वातंत्र्य द्यावे. जीवनानुभवातून शिकू द्यावे. यासाठी खूप प्रयोग, नवे नवे उपक्रम आणि कृती शिक्षकांनी करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ

सिंग एस.के : डिक्शनरी ऑफ एज्युकेशन, खंड I आणि II. कॉमनवेलथ प्रकाशक. नवी दिल्ली. (1997)

अग्रवाल जेसी: इतिहासाचे शिक्षण-एक व्यावहारिक दृष्टिकोन. विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा. लि., नवी दिल्ली. (1983)

बेस्ट जेडब्ल्यू आणि काह जेवी : शिक्षणातील संशोधन. प्रेंटिस-हॉल ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड नवी दिल्ली. (1992).

NCERT hand book for Teachers of Secondary Stage ,Constructivist Approaches to Teaching and Learning Singh S.K.: Dictionary of Education, Volume I&II. Commonwealth Publishers. New Delhi. (1997)

Best J.W.& Kahn J.V.: Research In Education. Prentice-Hall of India pvt. Ltd. New Delhi.(1992)Richard C. Philips :“Teaching of thinking in High School Social Studies.” Addison-Wesley Publishing co.,INC.California London. 1974

वेबसाइट्स

www.eajournals.org

<http://www.pages.drexel.edu/~bcb25/scimeth/intro2.htm>

websites: <http://constructivism\constructivism.htm>

<http://www.funderstanding.com\constructivism.cfm>

www.eajournals.org